

TURIZM SOHASIDA FAOLIYAT OLIB BORAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIGA AJRATILAYOTGAN KREDITLAR

Ravshanov To‘yli Gulmurodovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda so‘ngi yillarda turizm sohasida faoliyat olib borayotgan tadbirkorlik subyektlariga ajratilayotgan imtiyozli kreditlar miqdori o‘rganilgan. Shuningdek, yetakchi banklar tomonidan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari kreditlarni berish tartibining o‘ziga xos xususiyatlari tatbiq etilgan.

Kalit so‘zlar. oilaviy mehmon uylari, imtiyozli kreditlar, turizm, tadbirkorlik subyektlari, sayohat, platforma.

Yildan-yilga mamlakatimizda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bunda kichik hamda o‘rta biznesni rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlari uchun yer maydonlari, bino hamda inshootlarni samarali foydalanish uchun berilayotganligini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Ushbu maqsadlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-maydagi “Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-104-son qarori tasdiqlangan.

Ushbu qarorga muvofiq 2022-yil dasturi doirasida ajratilayotgan mablag‘larning 500 milliard so‘mi taqsimot bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish sohasidagi loyihalarga, birinchi navbatda Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan talablarga javob beradigan oilaviy mehmon uylari (50 mln. so‘mgacha), xostellar (1 mlrd. so‘mgacha), o‘tov lagerlari majmuasi (300 mln. so‘mgacha), avtokempinglar (3 mlrd. so‘mgacha), ekouylar majmuasi (300 mln. so‘mgacha), konteyner shaharchalar (600 mln. so‘mgacha) va chodirli lagerlar

(60 mln. so‘mgacha) tashkil etish va ularni ta‘mirlash loyihalarini moliyalashtirishga yo‘naltirilishi belgilangan¹.

Ushbu vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar turizm va madaniy meros bosh boshqarmalari tomonidan belgilangan yo‘nalishlarga kreditlarni <https://oilakredit.uz/> onlayn platformasi orqali rasmiylashtirish ishlari amalga oshirilgan.

Ushbu mablag‘lar oilaviy mehmon uylarini jihozlash, xostellarni tashkil etish, tov lagerlari majmuasi va ekouylar majmuasi hamda avtokempinglarni tashkil etish istagini bildirgan tadbirkorlik subyektlarga ajratilishi belgilangan.

1-jadval

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida turizm sohasidagi loyihalarni amalga oshirish uchun ajratiladigan mablag‘lar²

T/p	Hudud nomi	Manzilli dasturga kiritilgan			
		Tadbirkorlik subyektlar soni	Ajratiladigan kredit miqdori (mln.so‘m)	O‘rinlar soni	Yaratiladigan yangi ish o‘rinlar soni
Respublika bo‘yicha jami:		2 040	500 000	29 668	6 855
1.	Oilaviy mehmon uylari	1 370	58 319	13 307	2 721
2.	Xostellar	300	231 346	7 972	1 937
3.	O‘tov lagerlari majmuasi	103	29 333	2 777	607
4.	Avtokempinglar	56	115 379	1 000	330

¹ <https://lex.uz/docs/-5840284>

² Turizm qo‘mitasi ma‘lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlangan.

5.	Ekouylar majmuasi	120	33 731	2 108	866
6.	Konteyner shaharchalari	51	29 600	1 607	275
7.	Chodirli lagerlar	40	2 292	897	119

Yuqoridagi jadvaldan ham ko‘rish mumkinki, ushbu dastur doirasida turizm xizmatlarini yanada diversifikatsiya qilish maqsadida oilaviy mehmon uylari, xostel, o‘tov lagerlari hamda eko majmualari hamda boshqa turdagi joylashtirish vositalarini tashkil etadigan tadbirkorlik subyektlariga keng miqyosida kam foizli bank kreditlari ajratish nazarda tutilgan.

Xususan, oilaviy mehmon uylari tashkil etgan 1 370 nafar tadbirkorlik subyektlariga 58,3 mlrd. so‘m, xostellar tashkil etgan 300 nafar tadbirkorlik subyektlariga 231,3 mlrd. so‘m, 159 nafar o‘tov lagerlari majmuasi va avtokempinglar egalari uchun mos ravishda 29,3 hamda 115,4 mlrd. so‘m, 120 nafar ekouylar majmuasi egalari uchun 33,7 mlrd. so‘m, 51 nafar konteyner shaharchalarini qurish istagini bildirgan tadbirkorlarga 29,6 mlrd. so‘m hamda 40 nafar chodir lagerlari barpo etadigan tadbirkorlarga 2,3 mlrd. so‘m mablag‘lar ajratilishi belgilangan.

Ushbu mablag‘larni olish uchun tadbirkorlik subyektlari <https://oilakredit.uz/> plastformasiga tegishli ma’lumotlar kredit arizalari masofadan qarz oluvchi tomonidan mustaqil ravishda yoki tegishli mahallaga biriktirilgan hokim yordamchisining ko‘magi bilan kiritilishi hamda kredit olishda talabgorlarga “Agrobank” ATB, AT Xalq banki va “Mikrokreditbank” ATBlar orasidan birini ixtiyoriy tanlab, barcha dasturlar doirasida imtiyozli kredit olish bo‘yicha murojaat etish imkoniyati yaratilgan.

Tadbirkorlik subyektlari “Joylashtirish vositalari (turizm)” yo‘nalishida imtiyozli kredit olish istagini bildirsalar, <https://oilakredit.uz/> plastformasi orqali tegishli ma’lumotlar kiritishlari talab etiladi.

Bu yo‘nalishdagi kreditlar “Mikrokreditbank” ATBning respublika hamda hududiy boshqarmalari orqali amalga oshirilmoqda.

Ushbu tizimning o‘ziga xos tomonlaridan biri arizalar inson omilisiz, skoring baholash natijalariga ko‘ra avtomatlashtirilgan holda, arizachining kredit tarixi, muomulaga layoqatliligi, soliq organlari, majburiy ijro byurosi organlari va boshqa to‘lovlardan qarzdorligi tekshiriladi hamda hokim yordamchilari tomonidan arizachining faoliyat turi bo‘yicha shart-sharoitlari, imkoniyati hamda yetarli ko‘nikmasi mavjudligini o‘rganib, kredit ajratish uchun tavsiyanoma yoki kredit ajratishni rad etish to‘g‘risidagi xulosani beriladi.

Shu bilan birga, hujjatlar elektron ko‘rinishda shakllantiriladi va imzolanadi. Garov ta‘minoti bilan bog‘liq ma‘lumotlar qarz oluvchi tomonidan elektron shaklda taqdim etiladi.

1-rasm

Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida turizm sohasidagi loyihalarga ajratilgan mablag‘lar (mln. so‘m)³

Umuman olganda, oilaviy mehmon uylarini tashkil etish hamda mavjudlarini qayta jihozlash borasida respublika miqyosida 688 nafar tadbirkorlik subyektlari 52,9 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlarni olish bo‘yicha tegishli arizalarni <https://oilakredit.uz/> plastformasiga kiritgan bo‘lsa, hokim yordamchilarining tegishli tavsiyanomalariga asosan 119 nafar tadbirkorlik subyektlariga 6,05 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlar ajratilgan.

Shu bilan birga, 451 nafar tadbirkorlar xostellarni tashkil etish maqsadida 286,2 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlarni olish bo‘yicha tegishli arizalarni <https://oilakredit.uz/> plastformasiga kiritgan bo‘lsa, hokim yordamchilarining tegishli tavsiyanomalariga asosan 10 nafar tadbirkorlik subyektlariga 1,04 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlar berilgan.

Joylashtirish vositalari xizmatlari orasida bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan biri konteynerli mehmonxonalarni tashkil etish hisoblaniladi. Ushbu xizmatning o‘ziga xosligi ularning bir joydan ikkinchi joyga oson ko‘chirish imkonining mavjudligi hamda ularni barpo etish uchun ko‘p mablag‘lar sarf etilmasligi hisoblaniladi.

So‘ngi yillarda mamlakatimizda ham ushbu turdagi joylashtirish vositalariga talabning yuqori ekanligi sababli ularning soni sezilarli tarzda ortib bormoqda. Ushbu dastur doirasida ham konteyner shaharchalarini barpo etish uchun 39 nafar tadbirkorlik subyektlarining 8,02 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlarni olish bo‘yicha tegishli arizalarni <https://oilakredit.uz/> plastformasiga kiritgan bo‘lsa, hokim yordamchilarining tegishli tavsiyanomalariga asosan 6 nafar tadbirkorlik subyektlariga 0,43 mrd. so‘mlik imtiyozli kreditlar ajratilgan.

³ Turizm qo‘mitasi ma‘lumotlariga asosan muallif tomonidan tayyorlangan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘RQ-549-son. 2019-yil 18-iyul.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi (2021-yil 9-fevral, PF-6165-son) Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-maydagi “Koronavirus pandemiyasining salbiy ta‘sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo‘llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6002-son Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 28.12.2018. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019. – 64 b.
5. A.Xudoyorov “O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari” monografiyasi 2021-y. Toshkent.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-fevraldagi “Ichki va ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 100-son qarori.
7. Alieva M.T. Assessment of the development potential of the tourism industry in Uzbekistan. Xorijiy maqola Journal of Management Value & Ethics Jan.-March 19, Vol.9 No.1, India ISSN-2249-9512.
8. www.uzbektourism.uz
9. <https://oilakredit.uz/>
10. [www.](http://www.uz)
11. www.lex.uz

